

АЙРИМ ТУРДАГИ ЎҒИРЛИКНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Хасанов Темур Халмамович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби Жиноят ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси,
юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
temur.hasanov@gmail.com

tel: 90 916 32 19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617028>

Аннотация: Мазкур мақолада айрим турдаги ўғирликнинг олдини олиш чоралари таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада ўғирлик билан шуғулланаётган шахслар доимий равишда ўзларининг “тажрибалари” ва бу жиноятни содир этиш усулларини такомиллаштириб бораётганликлари ҳақида ҳам фикрлар юритилади.

Калит сўзлари: Айрим, асосий сабаблар, бинолар, уйлар, кўп қаватли, турар жойлар, ўғирлик, олдини олиш, омиллар

Ўғирлик жиноятларини олдини олишда нафақат жиноятчиларга қарши кураш балки фуқароларнинг хушёрлигини ошириш, ўз мол-мулкига эътиборли бўлишлари ва эҳтиёткор бўлишлари борасидаги тарғибот ишларини амалга оширилиши ҳам мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги омилларни бартараф этмай туриб биз жамиятда учрайдиган салбий ҳолатлар, шу жумладан ўғирлик жиноятларининг олдини олишда натижаларга эришиб бўлмаслигини англашимиз лозим. Профилактика ишларини олиб бориш амалиётини ўрганиш мазкур фаолиятга тегишли амалий тажриба ва махсус тайёргарликка эга бўлмаган шахсларнинг жалб этилиши бу соҳада мавжуд камчиликларнинг муҳим сабабларидан бири эканлигини кўрсатди. Кўпгина ўғирликларнинг олдини олиш маълум педагогик ва психологик кўникма ва билимларни, низоларнинг табиатини теран тушунишни талаб этади.

Ушбу муаммо билан шуғулланган олимлар томонидан ўтказилган махсус тадқиқотлар ички ишлар органлари ходимларининг катта қисми юқорида зикр этилган билим ва кўникмаларга эга эмаслиги, ўғирликларни олдини олиш ва профилактика ишларини юксак профессионал даражада амалга ошира олмаслигини кўрсатди¹.

Мана шу тадқиқотга асосланиб, ички ишлар органларининг кўпгина ходимлари, ички ишлар органларида ўғирликларга қарши кураш бўйича махсус хизмат ташкил этилса, у ушбу соҳадаги ўғирликларни янада сифатли профилактика қилишни таъминлаш имконини берар эди деган хулосага келамиз.

Дарҳақиқат, жамиятдаги барча аҳоли қатламини турмуш тарзини яхшилаш, уларнинг реал даромадларини ошириш ва ижтимоий–қўллаб қувватлашни такомиллаштириш ўз навбатида турли салбий ҳолатларни олдини олишга хизмат қилади. Юқорида такидлаб ўтганимиздек, ўғирлик жиноятларининг энг асосий сабабларидан бири бу аҳолининг моддий эҳтиёжларининг қондирилмаганлиги, иқтисодий муаммолар эътироф этилган. Шу боисдан аҳолининг эҳтиёжларининг етарли даражада қондирилиши айрим турдаги ўғирлик жиноятларининг олдини олишнинг асосий усулларида ҳисобланади.

¹ Раҳманов А.И., Толпекин К.А. Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов по борьбе с правонарушениями в сфере быта. –М., 1991. –С. 63.

Шунингдек, фуқароларнинг маънавий тарбиясидаги камчиликлар ўз навбатида бу тоифадаги шахсларни ўғрилик жиноятларини содир этишга ундайди, маънавий тарбиядаги етишмовчиликни, биз шахсларнинг ахлоқсизлигида кўришимиз мумкин. Бу йўналишда жамиятнинг маънавий–ахлоқий ривожланиши шахсларнинг ҳуқуқий онгини шакллантиради, унинг ахлоқини кўп жиҳатдан белгилайди.

Масалан, И.И.Карпец ва А.Р.Ратиновлар бу борада қуйидагини ёзишганди: “Жиноятни туғдирувчи, уни бошқа ҳуқуққа хилоф ҳаракатлардан ажратиб берувчи, конкрет ва бевосита сабаблардан бири – бу, ҳуқуқий инфантилизм, яъни ҳуқуқий онгнинг шаклланмаганлиги ёки тўлиқмаслиги, ёхуд ҳуқуқий негативизм, яъни шахсларнинг ҳуқуққа хилоф тенденциясида намоён бўладиган ҳуқуқий онгнинг бузилишидир”².

Ҳозирги кунда ўғирликнинг кенг тарқалгани велосипед ўғирлашдир. Кўпинча бундай ўғирликлар вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилади, велосипед ўғирлаш учун энг машҳур жойлар турар-жой биноларининг кириш жойлари ҳисобланади. Бундай ҳолатлар велосипед ва бошқа мулк эгаларини ўз мулкларини ҳимоя қилиш ва сақлаш чораларини кўриш ҳақида ўйлашлари керак. Кўп қаватли турар жой биноларининг олдида махсус велосипед сақлаш учун жойлар ташкил қилиниши зарур. Савдо объектлари пештахталарида ҳар хил турдаги товарларнинг кўплиги, уларни сотиб олишга маблағ йўқлиги айрим фуқароларни ўғирлик қилишга ундамоқда. Дўкон ўғирлаш учун одамни қандай жазо кутмоқда ва бугунги кунда бундай жиноятларнинг олдини олиш учун қандай чоралар мавжудлигини кўриб чиқамиз. Жамият тараққиёти ва анъанавий ахлоқий қадриятларнинг йўқолиши билан дўконлардан товарларни ўғирлаш одатий ҳодисага айланди³. Сўнгги пайтларда деярли ҳар бир дўконда сотувчилар ширинликлардан тортиб то электротехника товарларигача бўлган товарларни ўғирлаш фактларини қайд этишди.

Турли тоифадаги одамлар ўғирлик қиладилар, бундай шахсларнинг орасида кўп учрайдигани спиртли ичимликларни истеъмол қилган илгари судланган шахслардир. Ўғирликдан ҳимоя қилиш учун дўконлар энг сўнгги видео ускуналари, кассадан ўтмаган товарларни ҳисоблайдиган сканерлар ва бошқалар билан жиҳозланган бўлиши зарур. Шу билан бирга, ўғирликнинг олдини олишнинг яна бир усули - ходимларга ўғирларни қандай аниқлашни ўргатиш, шунингдек, уларга асосий ўғирлик схемаларини тушунтиришдир.

Мулкни ўғирлашга ёрдам берадиган асосий шартлар - бу қимматбаҳо буюмлар сақланадиган жойларнинг техник жиҳатдан мустаҳкамланмаганлиги.

Таъкидлаш жоизки, кўриқлаш сигнализациясининг носозлиги, видеокузатув тизимларининг йўқлиги, моддий жавобгар шахслар, оддий фуқароларнинг ўзларига ишониб топширилган мулк сақланишига масъулиятсиз муносабатда бўлиши ҳам қимматбаҳо буюмларни сақлашга салбий таъсир кўрсатмоқда. Фуқароларнинг уй-жойларига кириб бориши билан боғлиқ мулкни ўғирлашнинг олдини олиш ва фош этиш ички ишлар органларининг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

²Криминология. Махсус қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурашулова ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 744б.

³ Савдо объектлари ва омборхоналарда содир этилган ўғирлик жиноятларини тергов қилиш амалиёти: Ўқув–методик қўлланма / Ш.Т.Икрамов, Б.Ф. Набераев, Б.Ф.Алимов, М.Н. Павленко, Г. Ю. Ҳакимов ва бошқ. – Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. –Б. 90.

Фуқароларнинг шахсий мулкани ўғирлаш билан шуғулланаётган шахслар доимий равишда ўзларининг “маҳоратлари” ва фуқароларнинг хонадонларига кириш усулларини такомиллаштирмоқда. Улар замонавий технологиялар, мобил ва радиоалоқа воситаларидан фойдаланади, эшикларни очиш ва қулфлаш мосламалари учун махсус мослаштирилган асбобларни сотиб олади ва ишлаб чиқаради. Бузғунчилар турар-жойларга киришнинг турли усулларидан фойдаланадилар: улар эшикларни синдириш, деразалар, балконлар орқали кириш, қулф калитларини олиш ва ҳоказо.

Хонадонларда содир этилган ўғрилик жиноятларининг ижтимоий хавфлилиги шундаки, бу ғайриижтимоий ҳаракат орқали фуқароларнинг хусусий мулкига моддий зарар етказилади. Ушбу жиноятни биринчи марта содир этган шахсда ҳам кейинчалик ҳам ғайриқонуний ва осон бойлик ортиришга ва текинхўрларча ҳаёт кечиришга бўлган хусусиятларини кучайтиради. Шу муносабат билан хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларининг профилактикасини амалга ошириш жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари ҳамкорликда мазкур жиноятларнинг ҳар қандай шакллариغا қарши муросасиз кураш олиб боришлари лозимдир⁴.

Хонадонларда содир этиладиган жиноятларнинг ҳавфлилиқ даражаси шундаки, агар жиноят содир этиш жараёнида ушбу хонадонда бўлган шахсларнинг ҳаётига хавф туғилади, яъни айрим мисоллардан келиб чиқиб айтиш мумкинки хонадон эгаларининг ўлдирилиши ёки уларга оғир тан жароҳати етказилиши ҳолатлари ҳам учрайди⁵. Албатта ўғрилик қилиш мақсадида хонадонларга кирилганда хонадон эгаларининг ҳаётига қасд қилиниши Жиноят кодексининг бошқа моддалари билан ҳам таснифланади, аммо биринчи навбатда шунга алоҳида эътибор қаратиш лозимки жиноятнинг мотиви шахснинг мулкани талон торож қилишга қаратилганлигидир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларининг профилактикасида асосий эътибор уларни қўриқланишига, шунингдек хонадонлар жойлашган кўчалар ва унинг атрофида ёритиш мосламалари, хонадонлар ҳамда кўчаларга видеокузатув мосламаларини ўрнатилишига қаратилиши лозим.

Шу боисдан, хонадонларда содир этиладиган ўғрилик жиноятларининг профилактикаси куйидаги йўналишларда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

барча хонадонларни “Қўриқлаш” пультага уланишларини ташкил этиш;

хонадонлар атрофида видеокузатув камераларини ўрнатиш;

ҳар бир кўчанинг кириш жойларига “Фидокор ёшлар” жамоатчилик патруль гуруҳлари ва маҳалла посбонларининг назорат-постларини ташкил этиш;

ўқиш, ишлаш ёхуд бошқа сабабларга кўра бошқа бир ҳудудларга (чет элга ёки бошқа вилоят-шаҳарларга) хонадонларини қаровсиз қолдириб кетишни режалаштираётган фуқароларга уйини ички ишлар органлари қўриқлаш пультага топшириб кетишлари мажбурияти бўйича қонучиликка норма киритиш.

Бугунги кунга келиб, автотранспорт воситаларидан содир этиладиган ўғрилик жиноятлари кўпайиб бормоқда, бунинг асосий сабабларидан бири сифатида

⁴ Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик/Р.Қабулов, А.Отажонов ва бошқ. Маъсул муҳаррир Ш.Т.Иқромов,- Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси. – 2014.

⁵ С.С.Нижёзова. Талон-торож субъекти. //Ж. “Қонун ҳимоясида”, 2004, №11. -Б.29-30.

автотранспорт воситаларининг кўпайиб бораётганлигидир.

Ҳозирда 90 % дан ортиқ хонадонларда шахсий автомобилларга эгаллиги, бу ҳолат албатта биринчидан, фуқароларнинг турмуш шароитлари кундан кунга яхшиланиб бораётганлигидан далолат берса, иккинчидан, шахсий автотранспорт воситаларини сақлаш жойларининг етарли эмаслиги маълум бир маънода муаммолар келтириб чиқаради, хусусан, бугунги ривожланиш жараёнида мамлакатимизнинг аксарият аҳолиси шаҳарларда яшашга интилиши, шу билан бирга уларнинг аксарияти хонадонлар эмас балки кўп қаватли уйларда яшаши, натижада шахсий автотранспорт воситаларини қўйиш (сақлаш) жойларининг йўқлиги натижасида уларни қўриқлашда муайян қийинчиликлар келтириб чиқаради ва унинг оқибатида автотранспорт воситаларидан ўғриликлар содир этилишига шарт-шароитлар туғилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, автотранспорт воситаларидан содир этиладиган ўғриликларнинг профилактикаси бўйича қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

ҳар бир маҳалла ва кўп қаватли уйлар олдида пуллик автотураргоҳлар ташкил этиш;
автотранспорт воситасини кўп қаатли уйлар олдида ёки автотураргоҳ ҳисобланмаган жойларда қаровсиз қолдирганлиги учун Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига жавобгарликни белгилловчи қўшимча норма киритиш;
автотранспорт воситаларидан содир этилган ўғрилик жиноятлари бўйича ишланган видеофильмларни аҳолига намойиш қилиб борилишини ташкил этиш;
автотранспорт воситалари эгаларини мунтазам равишда огоҳлантириб бориш;
профилактика инспекторлари ва маҳалла фуқаролар йиғинларида шахсий автотранспорти бор фуқароларнинг рўйхатини юритилишини ташкил этиш;
автотураргоҳлар ташкил этиш имкони бўлмаган маҳалла ёки кўп қаватли уйлар олдида кўнгилли фуқаролар томонидан тунги пуллик қоровуллик нарядларини ташкил этиш.

Бундан ташқари, таҳлиллар шуни кўрсатадики, асосан, дача ва боғ уйларида ўғирлик куз-қиш даврида, эгалари уларга камдан-кам ташриф буюрадиган пайтда содир бўлади. Жиноятни очишдаги қийинчиликлар жиноятнинг бу тури содир этиш вақти, яъни жиноятни содир этилган вақти ва ундан хабар топиш орасида кўп вақт ўтади ва ўғирликни фош этиб бўлмайди. Вақт ўтиши билан гувоҳларни аниқлаш қийин, жиноят излари йўқолади. Ўғирликнинг олдини олиш учун уларни ўз аниқлаш ва бу ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ошкор қилишдир.

Бундай жиноятлар дачалар эгалари томонидан етарли даражада профилактика чоралари кўрилмаганлиги сабабли содир бўлади. Бу нохуш ҳолатларнинг олдини олиш учун, шахсий мулкни ҳимоя қилишни таъминлаш учун хусусий шахсларни жалб қилиш, уйни видео ёзиш ускуналари билан жиҳозлаш, қимматбаҳо нарсаларни дачаларда қолдирмасдан уларни олиб кетишдан иборатдир.

References:

1. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 4. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.:

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018.

2. Очилов Х.Р., Хайдаров Ш.Д., Шамсиддинов З.З. “Жиноят ҳуқуқи” (Умумий қисм). Ўқув қўлланма – Т.: ТДЮУ нашриёти. 2021.
3. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Том 1. Жиноят ҳақида таълимот. Дарслик 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган – Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти. 2018.
4. Абдурасулова Қ.Р. Жиноятнинг махсус субъекти: Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2010.
5. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик/Р.Қабулов, А.Отажонов ва бошқ. Маъсул муҳаррир Ш.Т.Икромов,- Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. – 2014.
6. Абдурасулова К.Р. криминология: Дарслик. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Х.Рустамбоев. - Т.: ТДЮИ, 2008.